

TERRITORIALIZAÇÃO DO SETOR SUPERMERCADISTA NO LITORAL DE SANTA CATARINA: OS CASOS DE PAULO LOPES E GAROPABA

Fernando Soares de Jesus¹

<https://orcid.org/0000-0003-1375-1121>

RESUMO

O artigo analisa a organização espacial e a dinâmica recente do varejo alimentar nos municípios de Garopaba e Paulo Lopes, à luz dos processos de urbanização, metropolização e ascensão do turismo. Parte-se da hipótese de que a diferenciação funcional entre os municípios gera padrões distintos de consumo e de atração de redes varejistas. A metodologia combina pesquisa bibliográfica, sistematização e análise de dados secundários de fontes como o IBGE e o RAIS, e pesquisa de campo a estabelecimentos supermercadistas nos dois municípios. Os resultados mostram que Garopaba, em função de sua maior população, centralidade turística e maior fluxo turístico sazonal, apresenta um varejo mais diversificado, com atração de empresas de maior porte, que convivem com unidades de menor tamanho. Paulo Lopes, município menos populoso e de menor fluxo turístico, por sua vez, tem um consumo no varejo de alimentos dependente de iniciativas locais, de menor envergadura. Conclui-se que a geografia do varejo de alimentos expressa, além do tamanho dos mercados consumidores, a posição dos municípios na hierarquia urbana e nos fluxos turísticos.

Palavras-chave: Supermercados; Consumo; Turismo.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o setor supermercadista brasileiro passou por profundas transformações, marcadas pela expansão das grandes redes, pela financeirização do varejo e pela crescente concentração de capital e de mercado. Esse processo, documentado pela literatura sobre comércio, circulação e consumo, tem implicações que ultrapassam a esfera econômica, afetando a organização do espaço urbano e regional. Supermercados e atacarejos não apenas distribuem mercadorias, mas impactam sobre os fluxos de pessoas, redefinem centralidades urbanas, reorganizam padrões de consumo e produzem novas formas de dependência territorial.

Embora esses processos sejam frequentemente analisados a partir das grandes metrópoles e de seus mercados mais dinâmicos, suas manifestações em cidades pequenas e médias permanecem relativamente subexploradas. No entanto, é justamente nesses espaços que as assimetrias entre grandes grupos empresariais e

¹ Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus Garopaba

economias locais tendem a se expressar de forma mais nítida, uma vez que mercados enxutos, forte sazonalidade e elevada dependência de fluxos externos tornam essas cidades particularmente sensíveis às estratégias espaciais das redes varejistas.

É nesse contexto que se insere o presente estudo, que analisa a territorialização do setor supermercadista nos municípios de Garopaba e Paulo Lopes, localizados no litoral centro-sul de Santa Catarina. Apesar da proximidade geográfica e da forte integração entre os dois municípios, suas trajetórias econômicas e seus papéis na divisão do consumo são distintos. Garopaba, reconhecida pelo seu litoral que conta com oito praias, consolidou-se como importante destino turístico, enquanto Paulo Lopes desempenha predominantemente funções residenciais e de passagem, articuladas à Região Metropolitana de Florianópolis e aos polos turísticos vizinhos.

A partir da comparação entre esses dois casos, o artigo busca responder a uma questão central: de que maneira a hierarquia urbana, a economia do turismo e os fluxos regionais de mobilidade moldam a presença, a escala e o perfil das empresas supermercadistas em cidades pequenas? Sustenta-se que a distribuição desigual de grandes redes e de estabelecimentos locais não decorre apenas do tamanho demográfico, mas da posição funcional de cada município nos circuitos regionais de consumo e de circulação de renda.

Metodologicamente, o trabalho combina dados secundários sobre estabelecimentos, emprego e valor adicionado, com levantamento empírico da localização das unidades supermercadistas e análise de sua inserção no tecido urbano. Quanto ao levantamento empírico, realizou-se busca dos endereços de unidades varejistas de alimentos situadas nos municípios de Garopaba e de Paulo Lopes a partir de sites oficiais das empresas e de informações disponíveis no Google Maps, quando existiam, com posterior averiguação a partir de visitas e observação in loco, ao longo do primeiro semestre de 2025. Essa abordagem permite articular escalas — do intraurbano ao regional — e captar tanto os aspectos quantitativos quanto as lógicas espaciais que orientam a atuação das empresas do setor.

Ao fazê-lo, o artigo pretende contribuir para a geografia do comércio e da circulação ao evidenciar como processos macroeconômicos, como a concentração do varejo e o desenvolvimento do turismo, se materializam de forma desigual em contextos locais, produzindo padrões de urbanização, emprego e consumo no litoral brasileiro.

2. CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE GAROPABA E DE PAULO LOPES

Garopaba e Paulo Lopes são municípios contíguos localizados no litoral centro-sul do estado de Santa Catarina (Figura 2), integrando a Região Geográfica Intermediária de Florianópolis, conforme a regionalização do IBGE (2017). Embora vizinhos e historicamente articulados, ambos ocupam posições distintas na organização do território, o que se expressa tanto em suas dinâmicas demográficas quanto em seus perfis econômicos e funcionais.

Figura 2: Localização dos municípios de Paulo Lopes e de Garopaba

Elaboração própria

Garopaba limita-se a norte e oeste com Paulo Lopes e ao sul com Imbituba, município que exerce papel central no Arranjo Populacional regional. Paulo Lopes, por sua vez, tem limite com Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, Garopaba e Imbituba. Essa posição geográfica intermediária entre a Metrópole de Florianópolis e as capitais regionais de Criciúma e Tubarão, contribui para a condição histórica dos municípios como transição entre a região metropolitana da capital e o Sul Catarinense.

A articulação urbana entre os dois municípios e destes com o restante do estado estrutura-se fundamentalmente em torno de dois eixos viários. O primeiro é a rodovia BR-101, principal corredor de circulação do litoral brasileiro, que atravessa Paulo Lopes de norte a sul e conecta seus principais bairros urbanos — Centro, Areias, Nova Belém,

Freitas e Penha — à rede rodoviária nacional. O segundo é a rodovia SC-434, que liga o entroncamento da BR-101, no bairro de Araçatuba (Imbituba), ao núcleo urbano de Garopaba, articulando bairros como Campo D'una, Encantada e Palhocinha ao centro municipal. Esse eixo cumpre papel fundamental na integração de Garopaba ao sistema urbano regional, permitindo a circulação cotidiana de trabalhadores, turistas e mercadorias.

A dinâmica demográfica dos dois municípios evidencia processos de diferenciação espacial associados à valorização do litoral catarinense nas últimas décadas. Garopaba passou de 9.918 habitantes em 1991 para 29.959 em 2022, o que representa um crescimento de aproximadamente 202% no período, ritmo muito superior à média estadual, que foi de cerca de 67,5%. Paulo Lopes, embora também tenha crescido, apresentou uma dinâmica menos intensa: de 5.530 habitantes em 1991 para 9.063 em 2022, resultando em uma taxa de crescimento de 63,9%, próxima à média catarinense (IBGE, 1991; 2022).

Esse contraste reflete a inserção diferenciada dos dois municípios nos processos de litoralização da população e de expansão do turismo. A literatura sobre Santa Catarina aponta de forma recorrente o papel do litoral como polo de atração migratória, seja pela valorização paisagística e ambiental (Seabra, Bez e Bornscheim, 2011), seja pelo impacto da infraestrutura de circulação, em especial a duplicação da BR-101 (Nunes e Sanson, 2017), seja ainda pelo dinamismo do turismo como vetor de urbanização (Honório e Rocha, 2021). Garopaba, com suas oito praias e seu enquadramento como município turístico no Mapa do Turismo Brasileiro 2, insere-se plenamente nesse circuito de valorização territorial associado ao lazer, ao veraneio e ao turismo residencial. Estima-se que o setor gere aproximadamente R\$ 20 milhões anuais e envolva cerca de 1.500 empresas formais, o que confere ao município uma base econômica fortemente ancorada nos serviços turísticos e no consumo sazonal.

Paulo Lopes, por outro lado, apresenta apenas uma estreita interface com o oceano, na Praia da Guarda, ao sul do Rio da Madre, que marca sua divisa com Palhoça. Embora classificado como município de oferta turística complementar, com apenas cerca de 20 empresas formais no setor, sua posição geográfica o mantém articulado às

² Disponível em: <https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/mapa-do-turismo-brasileiro-supera-meta-do-pnt-em-2025-e-chega-a-360-areas-turisticas>.

praias vizinhas — Gamboa, Siriú e Guarda —, situadas a menos de 10 km de seu núcleo urbano. Isso indica que seu crescimento recente também se insere, ainda que de forma subordinada, no mesmo movimento de expansão do litoral turístico.

Essas diferenças se refletem na posição de cada município na hierarquia urbana regional. Garopaba integra o Arranjo Populacional de Imbituba, classificado pelo IBGE (2016) como Centro Sub-Regional B, respondendo por 31,1% da população do conjunto. Paulo Lopes, por sua vez, constitui parte não-nuclear do Arranjo Populacional de Florianópolis, classificado como MetrÓpole, representando apenas 0,76% da população total do arranjo. Isso significa que, embora Paulo Lopes esteja formalmente ligado à principal centralidade urbana do estado, sua capacidade de polarização e de atração de fluxos econômicos é muito limitada, enquanto Garopaba ocupa uma posição funcional mais visível dentro de um arranjo regional articulado ao turismo.

Essa condição liminar dos dois municípios — situados entre a região metropolitana de Florianópolis e o Sul Catarinense — possui raízes históricas profundas. Desde o século XIX, o sul da enseada de Garopaba tem funcionado como linha de transição entre diferentes regiões administrativas e áreas de influência, como evidenciado no Atlas do Império do Brasil (1868), que já marcava ali a fronteira entre as comarcas da capital e de Laguna (Almeida, 1868). As emancipações municipais de Garopaba e Paulo Lopes, em dezembro de 1961, a partir de Palhoça, reforçam esse caráter de limite regional, situado entre dois polos históricos de organização do território catarinense, a Grande Florianópolis e o Sul Catarinense (Santa Catarina, 1961a; 1961b).

As regionalizações oficiais do IBGE também expressam essa ambiguidade territorial. Em 1989, Garopaba era classificada como parte da Mesorregião do Sul Catarinense, enquanto Paulo Lopes integrava a Mesorregião de Florianópolis. Em 2010, ambos passaram a integrar a área de expansão da Região Metropolitana de Florianópolis, e, em 2018, foram incorporados à região de influência imediata da capital na nova regionalização (IBGE, 2017). Essa oscilação institucional reflete a própria dinâmica territorial dos municípios, simultaneamente atraídos pela metrÓpole catarinense e articulados aos núcleos urbanos do sul do estado.

As diferenças entre os dois municípios são evidentes também do ponto de vista econômico. Garopaba apresenta um Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente R\$ 1,0 bilhão, com PIB per capita de R\$ 33,6 mil, enquanto Paulo Lopes possui um PIB de R\$

417,8 milhões, mas com PIB per capita mais elevado, de R\$ 46,1 mil. A análise da estrutura produtiva revela que Garopaba tem uma economia fortemente terciarizada, com 64,8% de seu Valor Adicionado Bruto (VAB) proveniente dos serviços, enquanto Paulo Lopes apresenta uma base produtiva mais dependente da agropecuária, a qual responde por 17,1% do VAB, frente a apenas 2,9% em Garopaba, embora os serviços tenham maior peso (Quadro 1).

Quadro 1: Valor adicionado bruto a preços correntes dos municípios de Paulo Lopes e de Garopaba (2021)

Setor	Paulo Lopes		Garopaba	
	VAB	%	VAB	%
Agropecuária	39.666,30	17,1	20.305,14	2,9
Indústria	28.557,80	12,3	81.403,99	11,8
Serviços	118.372,29	51,0	446.439,58	64,8
Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social	45.716,48	19,7	140.980,28	20,5
Total	232.312,87	100	689.128,99	100

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?t=pib-por-municipio&c=4212304>. Acesso em: 14 jan. 2026.

Essas diferenças estruturais indicam que Garopaba opera como uma economia urbana voltada ao turismo e aos serviços, ao passo que Paulo Lopes conserva, em comparação à Garopaba, traços mais próximos de uma economia de base primária³. Essa distinção é central para compreender as formas de inserção do setor comercial — e particularmente do setor supermercadista — em cada município, tema que será desenvolvido nas seções seguintes.

3. O SETOR SUPERMERCADISTA CATARINENSE E A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DO CONSUMO

O comércio varejista de alimentos, e particularmente o setor supermercadista, constitui um segmento largamente estudado pela Geografia Econômica. Desde os

³ Conforme dados do IBGE sistematizados pelo Necat/UFSC, a participação da agropecuária no VAB catarinense foi, em 2021, de 6,7%, indicando maior dependência da economia de Paulo Lopes (proporção de 17,1%) à atividade em relação ao índice estadual. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1dqPk1f4EjOT1JjSbU-wn9dCRCsth9S_R/view.

trabalhos de Salgueiro (1989) para o contexto europeu e de Pintaudi (1981) e Ortigoza (2001) para o caso brasileiro, evidenciou-se a compreensão de que supermercados, hipermercados e formatos correlatos influem na produção de centralidades, reorganizam fluxos urbanos, selecionam territórios e impactam sobre os hábitos individuais de consumo.

No caso catarinense, esse debate foi aprofundado pelos estudos pioneiros de Bastos (1997; 2002), que evidenciaram a capacidade de expansão e defesa de mercado dos capitais endógenos do estado frente à entrada de grandes grupos nacionais e internacionais. Santa Catarina desenvolveu um conjunto robusto de redes supermercadistas regionais e estaduais, capazes de disputar os mercados urbanos de médio e grande porte e de estruturar circuitos próprios de abastecimento e varejo. Em trabalho mais recente, Jesus (2020) demonstrou que, ao longo das duas primeiras décadas do século XXI, esse padrão não apenas se manteve, como se sofisticou, com a emergência de uma diferenciação interna entre empresas líderes, dotadas de grande capacidade de investimento e expansão espacial em nível estadual, e empresas de alcance limitado à vizinhança regional, fortemente ancoradas em seus mercados de origem.

O cenário atual do setor pode ser apreendido a partir do Ranking ABRAS de 2025, organizado com base no faturamento bruto das empresas supermercadistas (ABRAS, 2025). Santa Catarina apresenta uma inserção destacada nesse ranking, com o Grupo Koch figurando entre as dez maiores redes do país, ocupando a 10ª posição, com faturamento de R\$ 10,3 bilhões. Originário de Antônio Carlos, município da Grande Florianópolis, o grupo opera tanto no varejo tradicional, sob a bandeira Supermercados Koch, quanto no formato de atacarejo, por meio da marca Komprão, totalizando, em 2025, 28 unidades varejistas e 64 atacarejos em Santa Catarina.

A trajetória recente do Grupo Koch ilustra a intensidade da reestruturação espacial do setor. Em 2017, a empresa possuía apenas 19 lojas e ocupava a 42ª posição no ranking nacional, com faturamento de R\$ 858,7 milhões (ABRAS, 2018). Em menos de uma década, multiplicou sua presença territorial e mais de dez vezes seu faturamento, em especial a partir do atacarejo, evidenciando o papel dessa modalidade de comércio como vetor de expansão acelerada nos mercados urbanos catarinenses.

Além do Koch, outras quatro empresas sediadas em Santa Catarina figuram entre as cinquenta maiores redes do país: Giassi (27^a posição), Angeloni (30^a), MundialMix (36^a) e Passarela (39^a). A Giassi, originária de Içara, no Sul Catarinense, atua tanto no varejo, por meio da bandeira Giassi Supermercados, quanto no atacarejo, com a marca Combo, totalizando 27 unidades. O Angeloni, sediado em Criciúma, já figurou entre as dez maiores redes do país e opera hoje com 28 supermercados e 5 unidades da bandeira Super A Atacadista. O MundialMix, cuja origem remonta a Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, controla as bandeiras Imperatriz (varejo) e Brasil Atacadista, com forte presença metropolitana e regional. O Passarela, por sua vez, fundado em Concórdia, no Oeste Catarinense, opera através das marcas Passarela Supermercados e Via Atacadista, concentrando-se principalmente no Oeste e no Meio-Oeste.

Outro ator central é o Grupo Pereira, controlador das bandeiras Fort Atacadista e Comper. Embora atualmente sediado em São Paulo, o grupo tem origem em Santa Catarina, com sua primeira unidade em Itajaí. Em 2024, ocupava a 7^a posição no ranking nacional, com faturamento de R\$ 15,3 bilhões, mantendo forte presença no estado, especialmente por meio do Fort Atacadista.

A análise da distribuição espacial das unidades dessas empresas revela um padrão recorrente: as grandes redes catarinenses concentram-se preferencialmente nas cidades de maior nível na hierarquia urbana estadual, particularmente ao longo da fachada atlântica, onde se situam as maiores densidades populacionais e os principais mercados consumidores. Cidades como Joinville, Blumenau, Itajaí–Balneário Camboriú, Florianópolis, Tubarão e Criciúma funcionam como nós privilegiados desse sistema, atraindo simultaneamente supermercados e formatos de atacarejo voltados ao consumo de massa.

Esse padrão confirma a existência de uma lógica de seletividade espacial do capital supermercadista, na qual a inserção territorial não é aleatória, mas guiada por critérios de escala de mercado, poder aquisitivo, acessibilidade e posição na rede urbana. As empresas líderes — como Koch, Giassi, Angeloni, Bistek e Grupo Pereira — possuem capacidade financeira e logística para penetrar nesses mercados de topo da hierarquia, enquanto redes de menor porte tendem a operar na vizinhança regional de suas cidades de origem, onde a concorrência é menos intensa e os custos de expansão são menores.

2.1. DISPERSÃO ESPACIAL DAS REDES SUPERMERCADISTAS E HIERARQUIA URBANA EM SANTA CATARINA

A distribuição territorial das grandes redes supermercadistas catarinenses evidencia de forma particularmente clara a articulação entre estratégias empresariais e a hierarquia urbana do estado. Longe de se difundirem de maneira homogênea pelo território, essas empresas selecionam seus mercados de atuação segundo uma lógica de centralidade, escala de consumo e conectividade regional, reproduzindo, no plano do varejo alimentar, a própria estrutura da rede urbana catarinense.

Quando se observa a presença das principais redes estaduais — Giassi, Angeloni, Bistek, Grupo Pereira, Koch e MundialMix — nas cidades de maior nível hierárquico, torna-se evidente a concentração dessas empresas nos polos da fachada atlântica: Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma e o aglomerado Itajaí–Balneário Camboriú, ao passo que poucas vezes alcançam as cidades de nível urbano similar do Planalto Serrano e do Oeste.

O Grupo Koch exemplifica de forma particularmente clara essa lógica. Sua estratégia recente foi fortemente alicerçada no formato de atacarejo, por meio da bandeira Komprão, que se expandiu rapidamente pelas principais cidades da fachada atlântica e seus entornos metropolitanos. Florianópolis e sua região metropolitana, Joinville, Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú, Brusque, Tubarão e Laguna concentram hoje a maior parte dessas unidades, evidenciando uma orientação para mercados de maior escala e alto fluxo de consumidores. Já a bandeira Supermercados Koch permanece mais concentrada no litoral centro-norte, operando em cidades como Tijucas, Itapema, Camboriú e São Francisco do Sul, onde a empresa construiu historicamente sua base de mercado.

Padrão semelhante pode ser observado no caso do Giassi e do Angeloni. Ambas as redes, originárias do Sul Catarinense, consolidaram forte presença em Criciúma, Tubarão e Araranguá, mas expandiram seus supermercados para as principais cidades do litoral e do Vale do Itajaí, como Florianópolis, Itajaí, Blumenau e Joinville. O formato de atacarejo, no entanto, permanece mais restrito: o Super A Atacadista está em Araranguá, Balneário Camboriú, Blumenau, Florianópolis e Jaraguá do Sul, enquanto o

Combo está presente apenas no Sul Catarinense (Araranguá, Criciúma, Forquilha, Içara, Sombrio, Tubarão) e Grande Florianópolis (Palhoça e São José).

O Bistek, por sua vez, embora atue exclusivamente no varejo tradicional, apresenta padrão de dispersão espacial muito semelhante ao das duas redes anteriores, com unidades localizadas nas principais cidades da fachada atlântica, como Florianópolis, Joinville, Itajaí, Blumenau, Brusque, Criciúma. Alcança, a exemplo do Angeloni, o Planalto Serrano, precisamente Lages. O MundialMix, ao contrário, revela uma estratégia dual: enquanto a bandeira Imperatriz permanece fortemente concentrada na Região Metropolitana de Florianópolis, o Brasil Atacadista se projeta para além da área metropolitana, alcançando Joinville, Blumenau, Itajaí, Rio do Sul e Lages.

O Grupo Pereira, cuja expansão foi guiada pelo formato de atacarejo, constitui uma exceção parcial a esse padrão litorâneo, na medida em que sua presença em cidades do interior, como Chapecó e Lages, indica uma capacidade maior de operar em mercados fora da fachada atlântica (Figura 2).

Figura 3: Dispersão espacial das maiores redes supermercadistas catarinenses

Elaboração própria

Como podemos observar no Quadro 2, em suma, essas grandes redes, dado seu maior poder econômico e financeiro, conseguem competir nos principais mercados do estado, isto é, naquelas cidades de maior nível hierárquico, mas isto ocorre com mais intensidade na Fachada Atlântica (Sul Catarinense, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte), evidenciando uma hegemonia espacial incompleta e um padrão territorial predominantemente litorâneo, com algumas poucas exceções.

Quadro 2: Inserção das grandes empresas supermercadistas catarinenses nas cidades de topo da hierarquia urbana do estado.

Cidade/Arranjo	BISTEK	MUNDIALMIX	ANGELONI	GIASSI	G PEREIRA	KOCH
Florianópolis	X	X	X	X	X	X
CAPITAIS REGIONAIS B						
Blumenau	X	X	X	X	X	X
Chapecó					X	
Criciúma	X		X	X	X	
Itajaí-B.Camboriú	X	X	X	X	X	X
Joinville	X	X	X	X	X	X
CAPITAIS REGIONAIS C						
Brusque	X		X		X	X
Joaçaba-H.D'Oeste						
Tubarão-Laguna			X	X	X	X
Caçador						
Lages	X	X	X		X	
CENTROS SUB-REGIONAIS A						
Araranguá			X	X	X	
Jaraguá do Sul			X	X	X	X
Rio do Sul		X			X	
Videira						

Elaboração própria a partir dos sites das empresas

Em contraste com essas redes “estadualizadas”, um conjunto expressivo de empresas supermercadistas catarinenses permanece fortemente regionalizado, operando quase exclusivamente na vizinhança de suas cidades de origem. No Oeste e Meio-Oeste, redes como Passarela, Supervisa, Brasão, Celeiro e Irmãos ZAT estruturam mercados locais e microrregionais, preenchendo o espaço deixado pelas grandes empresas do litoral. A Passarela Center, por exemplo, atua através das bandeiras Passarela Supermercados e Via Atacadista. Originária de Concórdia, cidade do Oeste Catarinense, sua inserção atualmente é encapsulada no Oeste e Meio-Oeste, com unidades em Concórdia, Chapecó, Herval D’Oeste, Caçador, Canoinhas, Curitibanos e Videira. Outro caso é o da Supervisa, também com braços no varejo e no atacarejo, é

originária em Videira (SC), cidade situada no Meio-Oeste Catarinense, no Vale do Rio do Peixe. Sua dispersão atual é focalizada nas cidades da região, Caçador, Campos Novos, Fraiburgo, Joaçaba e Videira, com o atacarejo chegando a Chapecó. O Brasão é originado em Itá, no Oeste, e hoje tem unidades em Chapecó, Xaxim e Xanrerê, todos municípios do Oeste. O Comercial Celeiro é outro caso ilustrativo: originado em Chapecó, atualmente administra 5 lojas, das bandeiras varejista e de atacarejo (Combatt), todas no município. A Irmãos ZAT, por sua vez, é originária de Concórdia, e administra unidades de varejo e atacarejo em Concórdia, Caçador, Ponte Serrada, Seara e Treze Tílias, no Meio-Oeste e Oeste, além de Porto União, no Norte Catarinense.

No Vale do Itajaí, por exemplo, a GTop Distribuição administra as redes TOP e Preceiro Atacadista, é tem sua operação basicamente na região, fortemente presente em municípios como Blumenau, Gaspar, Navegantes, Camboriú, Ibirama, entre outros. O Archer está presente em Brusque, cidade de origem, e municípios vizinhos (Nova Trento, Guabiruba, Gaspar), região similar à de atuação do Supermercado Carol, de Guabiruba. A Unibox surgiu em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, e localiza unidades na região: Blumenau, Indaial, Ituporanga.

No Sul Catarinense, exemplos relevantes são o do Althoff e o Manentti, ambos de Criciúma, que atuam exclusivamente nas cidades da região: Garopaba, Laguna, Urussanga, Orleans, Cocal do Sul, Nova Veneza, Sangão, Capivari de Baixo, Imaruí etc. Já na Grande Florianópolis, temos o HiperSelect (varejo e atacarejo, com bandeira Perto), com atuação apenas no município de Florianópolis e em Palhoça.

Figura 3: Dispersão espacial das redes supermercadistas catarinenses "regionalizadas"

Elaboração própria

Esse quadro evidencia que o setor supermercadista catarinense é organizado por uma dupla lógica espacial: de um lado, uma lógica hierárquica, na qual grandes empresas disputam os mercados das cidades de maior centralidade; de outro, uma lógica de vizinhança regional, na qual redes menores consolidam posições dominantes em seus territórios de origem.

É nesse contexto que se deve situar a análise dos municípios de Garopaba e Paulo Lopes. Ambos se encontram no litoral centro-sul catarinense, em posição intermediária entre duas grandes áreas de influência — a Região Metropolitana de Florianópolis e o Sul Catarinense —, e constituem mercados consumidores relativamente pequenos, porém fortemente diferenciados em função do turismo, da sazonalidade e da hierarquia urbana. A forma como o setor supermercadista se territorializa nesses dois municípios, portanto, oferece uma chave privilegiada para compreender como a hierarquia urbana e os circuitos espaciais de consumo se materializam em escalas locais.

4. O SETOR SUPERMERCADISTA EM GAROPABA E PAULO LOPES: HIERARQUIA URBANA, TURISMO E SELETIVIDADE ESPACIAL

Como discutido nas seções anteriores, o setor supermercadista catarinense estrutura-se segundo uma dupla lógica: a da hierarquia urbana, que orienta a inserção das grandes redes nos mercados de maior escala e centralidade, e a da vizinhança regional, que permite a sobrevivência e a expansão de empresas de menor porte nos entornos de seus polos de origem. É nesse quadro que se insere a análise dos municípios de Garopaba e Paulo Lopes, cujas posições diferenciadas no sistema urbano regional e no turismo produzem configurações muito distintas de oferta varejista de alimentos.

O levantamento realizado identificou 42 supermercados, mercados e mercearias em Garopaba, pertencentes a 40 bandeiras distintas, o que corresponde a uma razão de aproximadamente uma unidade para cada 413 habitantes. Em Paulo Lopes, foram registradas 16 unidades, de 15 bandeiras, resultando em uma densidade significativamente menor, de uma loja para cada 566 habitantes (Figura 3). Essa diferença não pode ser explicada apenas pelo tamanho da população, mas reflete também as características socioespaciais dos municípios e as estratégias territoriais das empresas que lá atuam.

Figura 4: Distribuição espacial de hipermercados, supermercados, minimercados e mercearias em Paulo Lopes e Garopaba

Garopaba, ao se constituir como polo turístico e de veraneio, atrai fluxos populacionais sazonais que ampliam de forma expressiva sua demanda por bens de consumo cotidiano, em especial alimentos e produtos de primeira necessidade. Esse aumento periódico do mercado consumidor eleva o potencial de rentabilidade das grandes superfícies comerciais, tornando o município atraente tanto para investimentos de redes supermercadistas de médio ou grande porte. Paulo Lopes, ao contrário, apresenta uma base de consumo mais estável, ancorada principalmente em sua população residente e em fluxos de passagem, o que reduz o interesse das grandes redes.

Essa seletividade manifesta-se de forma clara na presença das principais empresas do setor. Em Garopaba, identificam-se unidades do Komprão Atacadista, do Grupo Koch, bem como supermercados das redes Althoff e Manentti, ambas originárias de Criciúma, no Sul Catarinense. O Komprão está instalado no bairro do Ambrósio, próximo ao Centro, além de contar com uma unidade em Imbituba, a poucos metros do limite municipal, reforçando a centralidade comercial da área. O Althoff localiza-se no centro de Garopaba, enquanto o Manentti situa-se no bairro da Grama, no setor sul do município, próximo à Praia do Rosa, uma das áreas de maior valorização turística.

A presença simultânea dessas redes revela a sobreposição de dois vetores espaciais, um do Sul Catarinense, ilustrado pelas redes originárias de Criciúma (Manentti e Althoff), e outro da Grande Florianópolis, através do grupo Koch. Garopaba, nesse sentido, funciona como um ponto de interseção e de disputa entre redes varejistas, condição que reforça sua posição como mercado estratégico no litoral centro-sul catarinense.

Além dessas empresas, destaca-se a presença de uma rede local de grande porte, o Supermercado Silveira, que opera três unidades no município, localizadas no Centro, no bairro Pinguirito e no Campo D'una. Em 2024, a empresa apresentou faturamento bruto de R\$ 207 milhões, figurando entre as 300 maiores redes supermercadistas do país e entre as 30 maiores de Santa Catarina (ABRAS, 2025). A consolidação de uma empresa local desse porte em Garopaba indica que o município dispõe de um mercado consumidor suficientemente robusto para sustentar estratégias empresariais de maior escala.

Figura 5: Supermercado Manentti (à esquerda), no bairro Grama, e Supermercado Silveira (à direita), no bairro Campo D'una.

Trabalho de campo realizado em 2025.

A distribuição intraurbana dessas grandes unidades também é reveladora. Elas se concentram nas principais centralidades e subcentralidades do município: no Centro e adjacências (Centro, Ambrósio, Pinguirito) e na porção sul (Campo D'una–Gramá), áreas que concentram tanto a população residente quanto os fluxos turísticos e a circulação viária. Nos demais bairros, a oferta de bens alimentares é suprida predominantemente por pequenos mercados, minimercados e mercearias, que operam em escala de proximidade e dependem de clientelas locais.

Mesmo em áreas onde se instalam grandes superfícies, como no Campo D'una ou no Centro, observa-se a permanência de pequenos estabelecimentos, o que sugere a existência de mercados cativos e a importância da proximidade imediata no consumo cotidiano. Essa coexistência indica que, embora as grandes redes captem parcelas significativas da demanda, elas não eliminam completamente os circuitos inferiores do varejo, que continuam a desempenhar papel fundamental na vida cotidiana dos bairros.

Em Paulo Lopes, o quadro é distinto. O setor supermercadista é dominado quase exclusivamente por empreendimentos locais, sem a presença de grandes redes estaduais ou regionais. As unidades concentram-se em duas áreas principais: o centro urbano e seus bairros adjacentes (Centro, Areias, Nova Belém, Freitas, Santa Cruz) e o bairro da Penha, ao sul do município.

A ausência de grandes redes em Paulo Lopes decorre, em partes, de seu menor tamanho demográfico, mas também de sua inserção funcional na Região Metropolitana

de Florianópolis e na área de influência de Garopaba e Imbituba. Parte significativa da população economicamente ativa do município realiza seus deslocamentos cotidianos para trabalhar e consumir fora da cidade, reduzindo o volume de gastos capturado localmente pelo varejo alimentar. Segundo dados do Censo do IBGE4 (2010), 23,79% da população de Paulo Lopes trabalhava em outro município, índice muito superior ao de Garopaba (9,24%) e às médias de Santa Catarina (10,62%) e do Brasil (11,75%). No estudo Regiões de Influência das Cidades (IBGE, 2020), foi elaborado um índice5 de atração para consumo de bens e serviços, no qual Paulo Lopes apresenta valor de 688 (atração aproximada de 688 pessoas para fins de consumo), muito inferior aos de Garopaba (32.704), Imbituba (16.246) e Palhoça (26.577), evidenciando sua baixa capacidade de polarização.

Esse quadro reforça a posição do município, em grande medida, como área residencial e de passagem, mais do que como polo de consumo, o que limita a atratividade do mercado para empresas de grande escala. Algumas iniciativas de maior envergadura, como o Biffão Supermercados, que também tem uma unidade em Garopaba, no bairro Palhocinha, e Vales, ocorrem no bairro Areias, que constitui acesso principal à Praia da Gamboa (Garopaba), o que indica uma localização orientada pelos fluxos turísticos em direção ao litoral. A empresa Biffão Supermercados teve, em 2024, um faturamento estimado em R\$ 29,5 milhões, ocupando a posição 574 no Brasil e 56 em Santa Catarina em termos de receita bruta (ABRAS, 2025).

⁴ Dados da Tabela 3602. Não foi possível encontrar dados similares com base no Censo de 2022.

⁵ Índice alcançado pela seguinte fórmula: $IA_j = (P_a * \%a \rightarrow j + P_b * \%b \rightarrow j + \dots + P_n * \%n \rightarrow j)$, onde IA_j é o Índice de Atração da Cidade J; P_a é a população da Cidade A; e $\%a \rightarrow j$ é o percentual atribuído pela Cidade A ao destino J. Mais informações nas notas técnicas sobre a “Pesquisa Regiões de Influência das Cidades – informações de deslocamentos para comércio” disponível em: https://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/divisao_regional/regioes_de_influencia_das_cidades/Regioes_de_influencia_das_cidades_2018_Resultados_preliminares/Nota_Tecnica_REGIC_2018_informacoes_deslocamentos_para_comercio.pdf.

Figura 6: Supermercados Biffão (à esquerda) e Vales (à direita), no bairro Areias, em Paulo Lopes, na estrada que liga o Centro da cidade à Praia da Gamboa (Garopaba)

Trabalho de campo realizado em 2025.

Dessa forma, a comparação entre Garopaba e Paulo Lopes evidencia como a hierarquia urbana, a economia do turismo e os fluxos regionais de mobilidade produzem padrões fortemente diferenciados de territorialização do setor supermercadista, mesmo em municípios geograficamente próximos. Garopaba se afirma como um mercado consumidor estratégico no litoral centro-sul, capaz de atrair tanto redes regionais quanto estaduais, enquanto Paulo Lopes permanece inserido em um circuito de consumo de baixa densidade, sustentado por estabelecimentos locais de menor escala.

4.1 EMPREGO, RENDIMENTOS E OS EFEITOS SOCIOESPACIAIS DO SETOR SUPERMERCADISTA

A análise da estrutura do emprego no setor supermercadista em Garopaba e Paulo Lopes permite aprofundar a compreensão dos impactos territoriais da diferenciação observada na distribuição das empresas. Para além do número de estabelecimentos, importa considerar o volume de postos de trabalho, os níveis de remuneração e a estabilidade do emprego gerado por esse segmento, uma vez que o varejo alimentar desempenha papel central na absorção de mão de obra urbana em cidades de pequeno e médio porte.

Em Garopaba, a presença de grandes redes e de uma empresa local de grande escala, como o Supermercado Silveira, implica uma estrutura de emprego mais concentrada e formalizada. Grandes supermercados operam com quadros numerosos

de funcionários, com divisão do trabalho, sistemas de gestão padronizados e maior grau de formalização contratual. Isso se traduz em maior oferta de empregos celetistas, ainda que predominantemente de baixa qualificação e baixos salários, característica estrutural do varejo alimentar no Brasil.

Os dados da RAIS6 indicam que o setor de comércio varejista de alimentos figura entre os principais empregadores formais do município, especialmente nos bairros onde se concentram as grandes superfícies, situando-se como o segundo maior empregador de Garopaba, apenas atrás da administração pública. Esse padrão reforça a centralidade do setor na reprodução cotidiana da força de trabalho local, sobretudo para jovens, mulheres e trabalhadores com baixa escolaridade, que encontram no varejo uma das poucas portas de entrada no mercado formal urbano. Nesse município, os empregos do setor somam 844 e correspondem a 11,27% de todos os postos de trabalho cadastrados no RAIS, sendo 1,8% em hipermercados, 8,2% em supermercados e 1,2% em minimercados, mercearias e armazéns, em média bastante superior à estadual, que é de 3,7% (Brasil, 2024).

A maior parte dos empregos gerados no segmento paga baixos salários, de até 2 salários-mínimos. Conforme dados do RAIS (Brasil, 2024), em Garopaba, 65% dos empregados ganham até 2 SM, enquanto 33% ganham de 2 a 5 SMs e 2% ganham acima de 5 SMs, enquanto 43% dos empregados do segmento não completaram o Ensino Médio, ao passo que apenas 9% têm Ensino Superior completo.

Em Paulo Lopes, por sua vez, o setor supermercadista apresenta uma estrutura de emprego mais fragmentada e menos formalizada. A predominância de pequenos mercados e mercearias implica quadros reduzidos de funcionários, frequentemente compostos por membros da própria família proprietária e por poucos empregados registrados. Como resultado, o impacto do setor sobre o emprego formal pode ser limitado, tendo em vista que parte significativa do trabalho mobilizado permanece invisível às estatísticas oficiais, na forma de trabalho familiar não remunerado ou informal. São 83 empregos no varejo de alimentos no município, que correspondem a

⁶ Para esta análise, agrupou-se os valores das categorias “Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados” e “Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns”, correspondente ao CNAE 2.0 Classe.

apenas 3,11% do total, sendo 2,5% em supermercados e 0,6% em minimercados, mercearias e armazéns (Brasil, 2024).

Os salários pagos pelos empregos formais em Paulo Lopes são ainda menores que em Garopaba, com 76% dos trabalhadores recebendo até 2 salários-mínimos, 24% de 2 a 5 SMs e nenhum acima de 5 SMs. Quanto a escolaridade, 35% não tem Ensino Médio completo e apenas 6% concluíram o Ensino Superior.

Além disso, o caráter turístico de Garopaba introduz uma dimensão adicional de precarização e sazonalidade do trabalho no setor supermercadista e no comércio em geral. A forte dependência do fluxo de visitantes faz com que a demanda por bens de consumo oscile intensamente ao longo do ano, levando as empresas a adotarem estratégias de contratação flexíveis, baseadas em vínculos temporários, jornadas ampliadas na alta temporada e rotatividade elevada. Esse padrão não constitui uma especificidade do varejo alimentar, mas integra uma lógica mais ampla de funcionamento do mercado de trabalho local, no qual o turismo estrutura formas de inserção marcadas pela instabilidade e pela informalização relativa. Como observa Lino (2008), ao analisar a economia urbana de Garopaba, a expansão das atividades turísticas promove um crescimento do emprego que é quantitativamente expressivo, mas qualitativamente frágil, sustentado por ocupações sazonais, de baixa proteção social e fortemente dependentes dos ciclos turísticos.

A espacialização desses empregos também é desigual. Os grandes supermercados localizados no centro e no eixo sul do município concentram oportunidades de trabalho, ao passo que bairros periféricos dependem de deslocamentos cotidianos para acessar essas vagas. Isso aprofunda a dependência da mobilidade urbana e dos custos de transporte, especialmente para trabalhadores de baixa renda.

Em síntese, embora o setor supermercadista desempenhe papel relevante na geração de emprego e renda em Garopaba, sua contribuição está marcada por baixos salários, alta rotatividade e forte sazonalidade. Em Paulo Lopes, sua capacidade de absorção de mão de obra é ainda mais limitada, reforçando o caráter residencial e dependente do município. Esses padrões evidenciam que a expansão do varejo alimentar, longe de representar automaticamente um vetor de desenvolvimento local,

tende a reproduzir e, em certos aspectos, aprofundar as desigualdades socioespaciais no interior da região.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo analisou a distribuição e a estrutura do setor supermercadista nos municípios de Garopaba e Paulo Lopes, demonstrando como a territorialização do varejo alimentar reflete e, ao mesmo tempo, reforça as hierarquias urbanas, os fluxos regionais de consumo e a economia do turismo no litoral centro-sul de Santa Catarina. Embora geograficamente contíguos, os dois municípios ocupam posições distintas no sistema regional, o que se expressa de forma clara na configuração de seus mercados varejistas.

Garopaba consolidou-se como um polo de consumo regional, impulsionado por sua função turística e pela intensa circulação sazonal de população. Essa condição ampliou significativamente seu mercado potencial, tornando o município atrativo tanto para grandes redes estaduais quanto para grupos regionais oriundos do Sul Catarinense, além de permitir a emergência e a expansão de uma empresa local de grande porte. O resultado é uma estrutura varejista marcada pela coexistência entre grandes superfícies e um tecido de pequenos estabelecimentos, distribuídos segundo uma lógica de centralidade urbana.

Paulo Lopes, por sua vez, apresenta um padrão distinto. Sua inserção funcional articulada à Região Metropolitana de Florianópolis e aos polos turísticos vizinhos, limita a retenção local dos gastos de consumo. Isso se traduz em um setor supermercadista de baixa densidade, dominado por pequenos empreendimentos locais, que não atrai grandes redes e que gera volumes menores de emprego e renda. O município integra-se, assim, a um circuito de consumo subordinado, dependente das centralidades externas.

A análise do emprego e dos rendimentos revelou que, mesmo em Garopaba, onde o setor é mais robusto, a expansão do varejo alimentar não se converte automaticamente em desenvolvimento socioeconômico. A predominância de vínculos precários, baixos salários e forte sazonalidade, especialmente no contexto turístico, limita os efeitos redistributivos da atividade. Ao mesmo tempo, a apropriação de parte relevante dos lucros por grupos empresariais externos reforça a drenagem de excedentes para fora do território.

Dessa forma, o estudo evidencia que o varejo supermercadista pode ser interpretado como um vetor de organização do espaço e de reprodução das desigualdades territoriais. A presença ou ausência de grandes redes, a densidade de estabelecimentos e a estrutura do emprego constituem expressões concretas da posição que cada município ocupa na divisão regional do consumo. Ao iluminar essas dinâmicas em escala local, o artigo contribui para a compreensão de como processos macro — como a expansão das grandes redes e a economia do turismo — se materializam de forma desigual no território, produzindo padrões específicos de urbanização, emprego e consumo em cidades pequenas e médias do litoral brasileiro.

6. REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Candido Mendes de (Org.). **Atlas do Império do Brasil**. Rio de Janeiro: Lithographia do Instituto Philomathico, 1868 (reimpresso em 2000).
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS – ABRAS. Ranking ABRAS 2018. Abr. 2018, v. 44, n. 501.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS – ABRAS. Ranking ABRAS 2025. Mai. 2025, v. 51, n. 580.
- BASTOS, José Messias. **O comércio de múltiplas filiais em Florianópolis-SC**. 1997. 104 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) — Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1997.
- BASTOS, José Messias. **O comércio de múltiplas filiais no Sul do Brasil**. 2002. Tese (Doutorado em Geografia Humana) — Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Relação Anual de Informações Sociais (RAIS): base de dados**. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, 2024.
- HONÓRIO, Ícaro Coriolano; ROCHA, Isa de Oliveira. **Turismo e urbanização-metropolização no litoral do Nordeste e Sul brasileiro**: Fortaleza e Florianópolis. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 12, 2021. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i12.20152>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/20152>. Acesso em: 10 jan. 2026.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Arranjos populacionais e concentrações urbanas no Brasil**. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99700.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2026.
- _____. **Divisão Regional do Brasil em Regiões Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas Intermediárias**: 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. ISBN 978-85-240-4418-2. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100600.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2026.

_____. **Região de Influência das Cidades**. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101728.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2026.

_____. **Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA: Censo Demográfico 1991**. Rio de Janeiro: IBGE, 1991. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 10 jan. 2026.

_____. **Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA: Censo Demográfico 2010**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 30 mar. 2026.

_____. **Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA: Censo Demográfico 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 10 jan. 2026.

JESUS, Fernando Soares de. **A inserção do setor de autosserviço de alimentos na formação e dinâmica econômica da Fachada Atlântica de Santa Catarina**. 2020. 100 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020.

LINO, Thaís Aparecida. **Trabalhadores temporários de uma empresa no contexto turístico do município de Garopaba: formas de sobrevivência**. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Turismo) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/119613/284794.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 14 jan. 2026.

NUNES, Izidro Tomaz; SANSON, João Rogério. A BR-101 e a litoralização do Estado de Santa Catarina. **Revista Catarinense de Economia**, v. 1, n. 2, p. 1-20, 2017. DOI: <https://doi.org/10.54805/RCE.2527-1180.v1.n2.14>. Disponível em: <https://www.apec.org.br/rce/index.php/rce/article/view/14>. Acesso em: 10 jan. 2026.

ORTIGOZA, Sílvia Aparecida Guarnieri. **O tempo e o espaço da alimentação no centro da metrópole paulista**. 2001. 196 f. Tese (Doutorado em Geociências) — Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, UNESP, 2001.

PINTAUDI, Silvana Maria. **Os supermercados na Grande São Paulo**: contribuição ao estudo da transformação do comércio varejista de gêneros alimentícios nas grandes metrópoles. 1981. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) — Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1981.

SALGUEIRO, Teresa Barata. Novas formas de comércio. **Finisterra**, Revista Portuguesa de Geografia, v. 24, n. 48, p. 151-217, 1989.

SANTA CATARINA. **Lei Promulgada nº 795, de 19 de dezembro de 1961**. Cria o município de Garopaba. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 19 dez. 1961a. Disponível em: https://leis.alesc.sc.gov.br/html/1961/795_1961_lei.html. Acesso em: 10 jan. 2026.

_____. **Lei Promulgada nº 798, de 20 de dezembro de 1961**. Cria o município de Paulo Lopes. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 20 dez. 1961b. Disponível em: <https://leis.alesc.sc.gov.br/ato-normativo/3804>. Acesso em: 10 jan. 2026.

SEABRA, Fernando; BEZ, Raquel; BORNSCHEIN, Francine Corrêa. O efeito litoralização e a distribuição regional de renda e de população em Santa Catarina. **Ensaio FEE**, Porto Alegre, v. 32, n. 1, p. 197-216, jun. 2011. Disponível em: <https://revistas.planejamento.rs.gov.br/index.php/ensaios/article/view/2285/0>. Acesso em: 10 jan. 2026.

TERRITORIALIZATION OF THE SUPERMARKET SECTOR ON THE COAST OF SANTA CATARINA: THE CASES OF PAULO LOPES AND GAROPABA

ABSTRACT

This article analyzes the spatial organization and recent dynamics of food retail in the municipalities of Garopaba and Paulo Lopes in light of urbanization, metropolitanization, and the expansion of tourism. It is based on the hypothesis that functional differentiation between the municipalities generates distinct patterns of consumption and retail network attraction. The methodology combines bibliographic research, the systematization and analysis of secondary data from sources such as IBGE and RAIS, and fieldwork at supermarket establishments in both municipalities. The results show that Garopaba, because of its larger population, tourism centrality, and greater seasonal tourist flows, has a more diversified retail structure and attracts larger companies that coexist with smaller units. Paulo Lopes, a less populous municipality with lower tourist flows, has a food retail sector that depends on smaller-scale local initiatives. The study concludes that the geography of food retail reflects not only the size of consumer markets, but also the position of municipalities in the urban hierarchy and in tourism flows.

Keywords: Supermarkets; Consumption; Tourism.

TERRITORIALIZACIÓN DEL SECTOR SUPERMERCADISTA EN EL LITORAL DE SANTA CATARINA: LOS CASOS DE PAULO LOPES Y GAROPABA

RESUMEN

El artículo analiza la organización espacial y la dinámica reciente del comercio minorista de alimentos en los municipios de Garopaba y Paulo Lopes a la luz de los procesos de urbanización, metropolización y expansión del turismo. Se parte de la hipótesis de que la diferenciación funcional entre los municipios genera patrones distintos de consumo y de atracción de redes minoristas. La metodología combina investigación bibliográfica, sistematización y análisis de datos secundarios de fuentes como el IBGE y la RAIS, así como trabajo de campo en establecimientos supermercadistas de ambos municipios. Los resultados muestran que Garopaba, debido a su mayor población, centralidad turística y mayor flujo turístico estacional, presenta un comercio minorista más diversificado y atrae empresas de mayor tamaño que coexisten con unidades más pequeñas. Paulo Lopes, un municipio menos poblado y con menor flujo turístico, presenta un comercio minorista de alimentos dependiente de iniciativas locales de menor escala. Se concluye que la geografía del comercio minorista de alimentos expresa no solo el tamaño de los mercados consumidores, sino también la posición de los municipios en la jerarquía urbana y en los flujos turísticos.

Palabras clave: Supermercados; Consumo; Turismo.

Recebido em: 09/02/2026

Aceito em: 05/05/2026